

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172 | Depósito legal ZU2023000012

IG

INNOVACIÓN Y GERENCIA

Nº 2

VOLUMEN X
NOVIEMBRE 2024

UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ

La Universidad de los Valores

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Dra. Janeth Hernandez

COEDITOR

Dra. Marisela Zabala

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Lisette Sanchez Díaz

Dr. Edgar A. Prieto

Dr. Deivi Fuentes Doria

Dr. Romer Alvarez M

Dra. Sahilys Urdaneta

Dr. Oswaldo Vergara

Dr. William Pirela

CONSEJO ASESOR

Dra. Migdalia Caridad

Dra. Annherys Paz

Dr. Angel Acevedo Duque

Dr. Ronald Prieto

Dr. Faber Alzate Ortiz

Dr. Ender Carrasquero

COMITÉ DE REDACCIÓN

Msc. Geryk Nuñez

Dra. Branda Molina

Lcdo. Harvin Fernández

EDUCATION & OTHERNESS: IDEALIZATION OF INCLUSIVE SCHOOL FOR ALL

ABSTRACT: The main objective of this article is to highlight the idealization of the inclusive school in the context of education and otherness, based on the theories of authors such as Banks (2023), Bourdieu and Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019), and Said (2016). This study is framed within qualitative research with an explanatory documentary design, which includes a review of research and peer-reviewed articles from various databases, using hermeneutics as a method of interpretation. It concludes that recognizing and valuing the 'definition of the Other' is essential for self-understanding and for highlighting the cultural characteristics of certain pedagogues. Reflecting on teaching professionalism and continuous training is crucial to manage diversity and provide support to students, whether through tutoring, curricular adaptations, or assisted technology. Inclusion in education is fundamental, as unconscious biases can affect expectations towards students. Therefore, principals must be proactive in promoting inclusion, allocating resources, and training teachers in diversity, fostering an environment that celebrates diversity and conducting evaluations based on feedback.

KEYWORDS: Education, Otherness, Idealization, Inclusive School.

EDUCAÇÃO E ALTERIDADE: IDEALIZAÇÃO DA ESCOLA INCLUSIVA PARA TODOS

RESUMO: O principal objetivo deste artigo é destacar a idealização da escola inclusiva no contexto da educação e da alteridade, com base nas teorias de autores como Banks (2023), Bourdieu e Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019) e Said (2016). Este estudo enquadra-se numa pesquisa qualitativa com um desenho documental explicativo, que inclui uma revisão de investigações e artigos arbitrados de várias bases de dados, utilizando a hermenêutica como método de interpretação. Conclui-se que reconhecer e valorizar a 'definição do Outro' é essencial para a autocompreensão e para destacar as características culturais de certos pedagogos. Refletir sobre o profissionalismo docente e a formação contínua é crucial para gerir a diversidade e fornecer apoio aos estudantes, seja através de tutoria, adaptações curriculares ou tecnologia assistida. A inclusão na educação é fundamental, pois os preconceitos inconscientes podem afetar as expectativas em relação aos estudantes. Portanto, os diretores devem ser proativos na promoção da inclusão, alocando recursos e capacitando os professores em diversidade, fomentando um ambiente que celebre a diversidade e realizando avaliações baseadas no feedback.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Alteridade, Idealização, Escola Inclusiva.

ÉDUCATION ET ALTÉRITÉ: IDÉALISATION DE L'ÉCOLE INCLUSIVE POUR TOUS

RÉSUMÉ: L'objectif principal de cet article est de souligner l'idéalisation de l'école inclusive dans le contexte de l'éducation et de l'altérité, en s'appuyant sur les théories d'auteurs tels que Banks (2023), Bourdieu et Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019) et Said (2016). Cette étude s'inscrit dans une recherche qualitative avec un design documentaire explicatif, qui comprend une revue de recherches et d'articles arbitrés de diverses bases de données, utilisant l'herméneutique comme méthode d'interprétation. Il conclut que reconnaître et valoriser la 'définition de l'Autre' est essentiel pour la compréhension de soi et pour mettre en évidence les caractéristiques culturelles de certains pédagogues. Réfléchir sur le professionnalisme enseignant et sa formation continue est crucial pour gérer la diversité et fournir un soutien aux étudiants, que ce soit par le tutorat, les adaptations curriculaires ou la technologie assistée. L'inclusion dans l'éducation est fondamentale, car les préjugés inconscients peuvent affecter les attentes envers les étudiants. Par conséquent, les directeurs doivent être proactifs dans la promotion de l'inclusion, en allouant des ressources et en formant les enseignants à la diversité, en favorisant un environnement qui célèbre la diversité et en réalisant des évaluations basées sur les retours d'information.

MOTS-CLÉ: Éducation, Altérité, Idéalisatión, École Inclusive.

Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos

Miriam Peña

MSc. Administración de la Educación Básica (UNERMB, 2008). Diplomado en metodología de investigación y entornos virtuales. Lcda. en Educación Integral, Mención Estética (UNICA, 1998). Profesora de pregrado y postgrado (UJGH). PEII Nivel A2. **Correo Electrónico:** malejandrinapenah@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5787-1147>.

Yajaira Chacín

MSc. Administration de la Educación Básica (UNERMB, 2005). Lcda. en Educación (Mención Cs Sociales) (UNESR 1999). Sub directora de servicio comunitario. Directora de la Prácticas Profesionales en la UJGH. Prof. De pregrado.
Correo Electrónico: yhacin50@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5055-3099>

RESUMEN: El objetivo principal de este artículo es resaltar la idealización de la escuela inclusiva en el contexto de la educación y la otredad, apoyándose en las teorías de autores como Banks (2023), Bourdieu y Passeron (1970), Freire (2018), Levinas (2023), Goffman (2019) y Said (2016). Este estudio se enmarca en una investigación cualitativa con un diseño documental explicativo, que incluye una revisión de investigaciones y artículos arbitrados de diversas bases de datos, utilizando la hermenéutica como método de interpretación. Se concluye que reconocer y valorar la 'definición del Otro' es esencial para la autocompreensión y para resaltar las características culturales de ciertos pedagogos. Reflexionar sobre el profesionalismo docente y su formación continua es crucial para manejar la diversidad y brindar apoyo a los estudiantes, ya sea mediante tutorías, adaptaciones curriculares o tecnología asistida. La inclusión en la educación es fundamental, ya que los prejuicios inconscientes pueden afectar las expectativas hacia los estudiantes. Por ello, los directores deben ser proactivos en promover la inclusión, asignando recursos y capacitando a los docentes en diversidad, fomentando un entorno que celebre la diversidad y realizando evaluaciones basadas en la retroalimentación.

PALABRAS CLAVE: Educación, Otredad, Idealización Escuela Inclusiva.

Introducción

La educación se erige como uno de los medios más eficaces y eficientes para la transmisión de ideologías. La relación entre educación y otredad está vinculada al etnocentrismo vocacional de una institución, donde la escuela tiene como objetivo primordial la democratización, el desarrollo personal e intergrupar, así como la igualdad de oportunidades. No obstante, en ocasiones, tanto docentes como alumnos y padres o representantes pueden mostrar una falta de tolerancia hacia aquellos individuos que se apartan de los modelos prototípicos promovidos, ya sea de manera abierta, sutil o implícita por la institución en cuestión.

Tolerar implica respetar al otro, aceptar las diferencias y acercarse a quienes expresan costumbres, formas de ser o sistemas cognitivos diversos. Sin embargo, en virtud del etnocentrismo institucional mencionado, la escuela a menudo se presenta como tole-

rante, pero esta tolerancia no se extiende a ciertos colectivos ni abarca a toda la población que valora la diversidad sociocultural. Por sorprendente que parezca, la escuela, de manera involuntaria y debido al desconocimiento cultural de los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, tiende a asemejarse a una tradición que se entiende como prototípica, excluyente y diferenciada.

La percepción de desigualdad formal frecuentemente se origina en una homogeneidad ilusoria y en una estandarización carente de justificación. En este contexto, el malestar, la insatisfacción y la reflexión interna surgen a partir de comparaciones sociales, alimentadas por la enseñanza a través de la tutoría y la lógica subyacente de “¿qué esfuerzo educativo se ha realizado en relación con el escaso beneficio que se ha obtenido?”.

El pensamiento arbitrario en la educación contemporánea se basa en la idealización de una escuela que abraza la diversidad en todas sus formas, sin descuidar la libertad individual en el contexto de las luchas sociales. Es fundamental promover el derecho al estudio, reconocer la diversidad étnica y cultural, y valorar la herencia de nuestros antepasados, con el fin de evitar la repetición de un colonialismo que ha perjudicado a numerosas culturas en beneficio de unos pocos. La educación y la otredad son conceptos profundamente interrelacionados, especialmente al considerar la aspiración de crear una escuela inclusiva que sirva a todos.

La educación es un derecho fundamental que debe ser accesible para todos, sin importar sus diferencias. Sin embargo, la realidad evidencia que las instituciones educativas a menudo reflejan y perpetúan las desigualdades sociales. La otredad, entendida como la percepción de los demás como diferentes, desempeña un papel crucial en la forma en que se estructuran y se experimentan estas desigualdades. Este artículo examina la idealización de una escuela inclusiva para todos, analizando las contribuciones de diversos autores y reflexionando sobre las prácticas y desafíos que enfrenta la sociedad actual.

El propósito de este estudio es contribuir a la comprensión de cómo la educación inclusiva puede ser implementada de manera efectiva, identificando las barreras existentes y proponiendo estrategias que fomenten un entorno educativo más equitativo. La investigación no solo busca resaltar la importancia de la inclusión en el ámbito educativo, sino también los beneficios que esto puede aportar a la sociedad en su conjunto, como la reducción de prejuicios, el fomento de la empatía y la creación de comunidades más cohesionadas.

Para concluir y dar continuidad al desarrollo de la educación inclusiva, el objetivo de este artículo es destacar la idealización de la escuela para todos en una educación & otredad, fundamental reconocer su papel como

pilar en la búsqueda de una sociedad más equitativa y justa. Es necesario explorar la relación entre educación y otredad, así como la evolución de la idealización de la escuela inclusiva en diversos contextos.

De esta manera, podremos construir una sociedad más equitativa y justa en todos sus aspectos y territorios, promoviendo metodologías inclusivas que aborden tanto las dimensiones mentales como físicas, adaptándose a cualquier situación. Esto debe estar respaldado por una nación en crecimiento que fomente la inclusividad y la diversidad de entornos, incentivando la participación activa de todos.

Fundamentación teórica.

Educación

Comenzando con el destacado autor Freire (2018), en su obra “Pedagogía del oprimido”, se enfatiza la importancia de una educación crítica que reconozca y valore la otredad, promoviendo un diálogo auténtico entre educador y educando. Argumenta que la educación debe ser un acto de liberación y crítica lo que denomina “educación bancaria”, en la que los estudiantes son considerados recipientes pasivos de conocimiento, sin la posibilidad de convertirse en agentes independientes. En su lugar, propone una pedagogía del diálogo y la conciencia crítica, donde los niños son individuos activos en su propio aprendizaje. Freire subraya la importancia de reconocer y valorar sus experiencias en el mundo que los rodea, realizando actividades culturales como parte esencial de una educación inclusiva.

Por su parte, Banks (2023), en su trabajo sobre educación multicultural, argumenta que la educación debe incluir diversas perspectivas culturales para evitar la idealización y promover una comprensión más profunda de la otredad. Inspirándose en las ideas de Paulo Freire, conocido por su enfoque en la educación como un acto de liberación, Banks enfatiza la importancia de la conciencia crítica y el diálogo en el proceso educativo. Su propuesta promueve una pedagogía que empodera a los estudiantes, reconociendo y valorando sus contextos culturales y sociales.

Considerando las ideas de Foucault (2015) en “Vigilar y castigar”, se analiza cómo las instituciones, incluida la escuela, pueden funcionar como mecanismos de control social. Foucault introduce el concepto de “biopoder”, que se refiere a la manera en que las instituciones regulan y controlan los cuerpos y comportamientos de las personas. En el contexto educativo, esto se traduce en prácticas que pueden marginar a aquellos estudiantes que no se ajustan a las normas establecidas. Esta perspectiva invita a cues-

tionar las estructuras de poder existentes y buscar formas de educación que sean verdaderamente inclusivas.

En el ámbito de la educación, Bourdieu (1970), en sus memorias “La reproducción”, introduce los conceptos de capital cultural y habitus, argumentando que las desigualdades sociales se reproducen en el sistema educativo a través de la transmisión de capital cultural. Los estudiantes provenientes de contextos privilegiados tienen mayores probabilidades de tener éxito en la escuela, ya que poseen el capital cultural que el sistema educativo valora. Para lograr una escuela inclusiva, es fundamental reconocer y valorar las diversas formas de capital cultural, en lugar de imponer una única norma.

Siguiendo las ideas de los autores anteriores, el currículo escolar debe reflejar y valorar las experiencias culturales de los estudiantes en sus diversas inclusiones. Esto no solo mejora el rendimiento académico, sino fomenta un sentido de pertenencia y autoestima en los niños. Una escuela inclusiva, según Ladson-Billings (2023), es aquella que celebra la diversidad cultural y patrimonial, utilizando las diferencias educativas como una herramienta de aprendizaje.

La educación debe ser un medio para la transformación social y la justicia. La pedagogía en todo su sentido, debe ser desafiante, estructurada de poder, buscando así, empoderar a los discípulos para que sean agentes de cambio en sus comunidades. Subrayando la importancia de una educación, no solo debe ser inclusiva, sino, también transformadora, creadora, crítica, reflexiva y de calidad, proceso que puede ocurrir, cuando los diferentes actores educativos versan sus ideales particulares o grupales a comprender el sentido real de una educación sustentada bajo principios éticos y morales, marcado por la justicia y comprensión del prójimo.

Otredad

Para Levinas (2023), en su obra “Totalidad e Infinito”, introduce la idea de la otredad como un elemento esencial en la ética. Propone que el encuentro con el otro es fundamental para la construcción de la identidad. En ese mismo contexto tenemos a Bhabha (1994), en “The Location of Culture”, habla sobre la hibridación cultural y cómo la otredad puede ser un espacio de resistencia y creación de nuevas identidades.

Al referirnos a la otredad, nos referimos a la percepción de una persona como diferente o “otro”. En el contexto educativo, esta noción abarca diversas diferencias, incluyendo raza, género, capacidad, orientación sexual y religión, entre otras. La otredad en la educación se manifiesta en la forma en que se perciben y tratan estas diferencias entre los estudiantes, lo que puede dar lugar a oposicio-

nes raciales, de género, socioeconómicas y de capacidad. Si no se aborda adecuadamente, la otredad puede resultar en la marginación de ciertos grupos, lo que subraya la necesidad de estrategias inclusivas que reconozcan y valoren la diversidad en el entorno educativo.

Autor como Goffman (2019), en su obra “Estigma”, analiza cómo la sociedad percibe a aquellos que son diferentes, se relaciona con la otredad en el contexto educativo. El mismo, puede ser una barrera para la inclusión si no se aborda adecuadamente. Desde esta, influir en la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes, resalta la necesidad de estrategias para promuevan la aceptación y el respeto.

Por su parte, Tomlinson (2020), propone la diferenciación en la enseñanza como una estrategia clave para atender la diversidad en el aula. Esto implica adaptar el contenido, el proceso y el producto de aprendizaje según las necesidades de cada estudiante, llevando a la implementación de prácticas diferenciadas que puedan mejorar el compromiso y el éxito académico de todos los estudiantes, promoviendo un ambiente inclusivo.

La otredad es un concepto fascinante que nos invita a reflexionar sobre la relación entre el yo y el otro. Nos recuerda que cada persona es única, con su propia historia, cultura y experiencias. Al reconocer y valorar la otredad, podemos fomentar la empatía y la comprensión, lo que nos ayuda a construir puentes en lugar de muros. En un mundo cada vez más interconectado, la otredad nos desafía a salir de nuestra zona de confort y a abrirnos a nuevas perspectivas. Nos enseña que, aunque nuestras diferencias pueden parecer grandes, también hay muchas similitudes que nos unen como seres humanos. Al celebrar la diversidad, enriquecemos nuestras vidas y creamos un entorno más inclusivo y armonioso. Así que, al reflexionar sobre la otredad, pensemos en cómo podemos ser más receptivos y respetuosos con aquellos que son diferentes a nosotros. Cada encuentro con el otro es una oportunidad para aprender y crecer.

En resumen, la Otredad se refiere a la forma de cómo percibimos y relacionamos con aquellos que son diferentes a nosotros, ya sea por cultura, raza, religión u otras características. Este concepto invita a reflexionar sobre cómo construir una identidad en contraste con los “otros” y cómo estas diferencias pueden influir en las interacciones y en la sociedad en general, tomando en cuenta la inclusión, y por lo tanto, también puede llevar a la exclusión o a la discriminación, pero igualmente ofrece la oportunidad de enriquecer a través del entendimiento y la empatía hacia las experiencias de los demás, ya que, es un tema que invita a considerar la diversidad y la importancia de la inclusión.

Idealización de la escuela inclusiva

La idealización de la escuela inclusiva va más allá de la simple aceptación de la diversidad; se trata de celebrar la activamente. Este enfoque busca crear un entorno en el que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, tengan igualdad de oportunidades para el aprendizaje y el desarrollo. Entre los beneficios de una escuela inclusiva se destacan el desarrollo social de los estudiantes, quienes aprenden a convivir y respetar las diferencias, así como la promoción de una sociedad más justa y equitativa. La inclusión no solo enriquece la experiencia educativa, sino que también prepara a los estudiantes para interactuar en un mundo diverso, fomentando habilidades interpersonales y empatía.

En lo que respeta al manejo académico, la diversidad en el aula es esencial para resaltar y enriquecer el proceso de aprendizaje, ya que ofrece múltiples perspectivas y soluciones a los problemas. Por lo tanto, es fundamental implementar proyectos colaborativos que fomenten el trabajo en grupo, valorando las habilidades únicas de cada estudiante y celebrando la diversidad. Esto se puede lograr organizando eventos y actividades que incluyan la participación de los estudiantes y que celebren diferentes culturas y tradiciones, adaptadas a sus edades y niveles de desarrollo. Estas iniciativas no solo promueven la inclusión, sino que también ayudan a construir un sentido de comunidad y pertenencia entre los estudiantes.

Es fundamental involucrar a los padres, representantes y cuidadores en el proceso educativo para mejorar la retroalimentación, recogiendo y analizando sus perspectivas. Esto permite una mejora continua de las prácticas inclusivas y facilitar la evaluación del impacto de las diferentes estrategias en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes. Además, esta colaboración ayuda a los estudiantes a aprender a convivir ya respetar las diferencias, promoviendo una sociedad justa y equitativa. El objetivo es vivir en armonía en un mundo ideal, donde todos aprendemos desde el aula, guiados por los maestros y mentores responsables de estos alumnos. Al ofrecer múltiples situaciones que les ayudarán a enfrentar las dificultades, se les prepara mejor para los retos que puedan encontrar en su vida cotidiana.

Por su parte, Ainscow (2021), define la educación inclusiva como un proceso que busca mejorar la participación de todos los estudiantes en el aprendizaje y en la vida escolar, reconociendo y valorando la diversidad. La inclusión no solo se refiere a la integración física de estudiantes con discapacidades, sino también a la creación de un ambiente que fomente la participación activa de todos. Esto implica que las instituciones educativas deben adoptar un enfoque proactivo para eliminar barreras y crear oportunidades para que todos los estudiantes se sientan

incluidos y valorados.

En este sentido, Said (2016), en su obra "Orientalismo", examina cómo la idealización de culturas "exóticas" puede dar lugar a una representación distorsionada de la otredad, lo que resulta problemático en contextos educativos. Por su parte, Hooks (2011), en su libro "Teaching to Transgress", sugiere que la educación debe desafiar las narrativas idealizadas y promover un entendimiento crítico de las diferencias. Esto implica que los educadores deben estar dispuestos a cuestionar sus propias creencias y prejuicios, así como a fomentar un diálogo abierto sobre la diversidad y la inclusión en el aula.

La idealización de la escuela inclusiva es un concepto que, aunque loable y aspiracional, necesita ser examinado de manera crítica y realista. La noción de una escuela que abraza y aprecia la diversidad de todos sus alumnos es esencial para construir sociedades más justas y equitativas. No obstante, es crucial entender que la inclusión va más allá de simplemente integrar a estudiantes con necesidades especiales o de diferentes contextos culturales en un mismo entorno físico. La verdadera inclusión requiere de un cambio significativo en la cultura de la escuela, en las metodologías de enseñanza y en la capacitación del personal docente. Esto implica contar con los recursos necesarios, formación continua y un compromiso auténtico de toda la comunidad educativa. Idealizar la escuela inclusiva sin enfrentar estos retos puede resultar en frustración y en la perpetuación de desigualdades.

Por lo tanto, es fundamental que la búsqueda de una escuela inclusiva se base en un enfoque práctico y realista que considere las necesidades y características individuales de cada estudiante. Esto implica escuchar sus opiniones, ajustar los métodos de enseñanza y crear un entorno en el que todos se sientan valorados y apoyados. Solo de esta manera podremos avanzar hacia una educación que celebre verdaderamente la diversidad y fomente el aprendizaje para todos.

En resumen, la idealización es un proceso mediante el cual se percibe a alguien o algo de manera más positiva de lo que realmente es. Esto también puede ocurrir en las relaciones personales, donde se destacan únicamente las cualidades favorables y se ignoran los defectos. A menudo, la idealización puede dar lugar a expectativas poco realistas y, en algunos casos, a desilusiones cuando la realidad no coincide con esa imagen ideal. En síntesis, es una forma de ver las cosas a través de una lente optimista, a veces sin tener en cuenta la realidad en su totalidad. Por lo tanto, es esencial abordar la idealización de la escuela inclusiva con un enfoque equilibrado que reconozca tanto sus aspiraciones como sus desafíos.

Metodología

Hernández et al. (2014) enfatizan la importancia de utilizar técnicas adecuadas de recolección de datos, como encuestas, observaciones o análisis documental, para obtener información relevante y confiable sobre el objeto de estudio. Estas técnicas permiten a los investigadores no solo recopilar datos, sino también contextualizarlos y analizarlos de manera crítica, lo que es esencial para la validez de los hallazgos. Por lo tanto, este estudio se ubicó en una investigación con enfoque cualitativo, con un diseño documental de tipo explicativo.

Tal como lo señala Arias (2012), este tipo de investigación se define como aquella que se basa en “la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios” (p. 27). Este enfoque permite profundizar en el entendimiento del fenómeno estudiado, al integrar diversas perspectivas y teorías existentes, lo que enriquece el análisis y proporciona un marco más robusto para la interpretación de los resultados. Además, el uso de datos secundarios puede ser particularmente útil en contextos donde la recolección de datos primarios es limitada o inviable, permitiendo así que el investigador aproveche el conocimiento acumulado en el campo.

Considerando el análisis documental, Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que en esta investigación se detectaron, obtuvieron y consultaron biografías y otros materiales que provienen de diversos conocimientos e informaciones recogidas de manera selectiva, con el fin de que sean útiles para los propósitos del estudio. En este sentido, la metodología documental bibliográfica se presenta como una herramienta fundamental en el proceso de investigación y redacción académica. Esto implica seguir un conjunto de pasos y técnicas que permiten identificar, recopilar, seleccionar y analizar información de fuentes bibliográficas como libros, artículos y tesis, entre otros, con el objetivo de respaldar y fundamentar de manera sólida los argumentos presentados en un trabajo académico.

De igual manera, este enfoque se orienta hacia una reflexión dialéctica y hermenéutica sobre el aprendizaje de la otredad. En su tonalidad dialéctica, se plantean cuestionamientos que fomentan la meditación y la imaginación, con el objetivo de generar ideas que permitan adoptar una postura crítica. Además, se incorporan aspectos hermenéuticos y epistemológicos derivados de la interpretación, reflexión y argumentación sobre fenómenos del contexto actual. En este sentido, este artículo se desarrolla bajo un enfoque hermenéutico sustentado por Padgett (1998), citado por Guanipa (2010, p. 56), quien expresa:

El método hermenéutico se utiliza para comprender el significado de textos e interpretar una acción humana. La hermenéutica es un método general de la interpreta-

ción, consiste en la comprensión de una realidad social ajena mediante el lenguaje hablado, escrito y gráfico, permitió captar la vida y el aporte del otro. Esa vivencia de las preguntas del investigador y las respuestas del investigado, implica la relación dialógica hermenéutica porque permite a los hablantes ponerse en el lugar del otro para comprenderlo.

En resumen, la metodología es fundamental para asegurar la calidad y la confiabilidad de la información utilizada en cualquier investigación, ya que permite contextualizar el tema, comprender los diferentes matices existentes y enriquecer los estudios a través de la integración de ideas y teorías previamente desarrolladas por otros autores. Para finalizar, representa un proceso riguroso y sistemático que favorece la reconstrucción del conocimiento y el desarrollo de ideas sólidas y bien fundamentadas en el ámbito académico.

Reflexiones

Los argumentos teóricos y los comentarios expuestos nos llevan a reflexionar sobre varios aspectos cruciales en el ámbito educativo:

En primer lugar, los prejuicios y estereotipos inconscientes pueden influir significativamente en las expectativas y el trato hacia los estudiantes. Esto resalta la necesidad de fundamentar métodos de enseñanza que promuevan la participación activa de todos los alumnos, garantizando que cada uno se sienta valorado y escuchado en el aula. La formación docente en la identificación y superación de estos prejuicios es esencial para crear un ambiente de aprendizaje inclusivo.

En segundo lugar, la insuficiencia de recursos adecuados para la inclusión representa un obstáculo considerable. La falta de materiales y enfoques que reflejen la diversidad de la sociedad dificulta la implementación efectiva de prácticas inclusivas. Es fundamental que las instituciones educativas cuenten con recursos que no solo sean accesibles, sino que también representen la pluralidad cultural y social de los estudiantes, permitiendo así una educación más equitativa.

Es imperativo que los directivos de las instituciones educativas asuman un papel proactivo en la promoción de la inclusión. Esto implica no solo la asignación de recursos adecuados, sino también la creación de un plan estratégico que contemple la capacitación continua del personal docente en temas de diversidad y educación inclusiva. Los directivos deben fomentar un ambiente colaborativo donde se realicen talleres y formaciones regulares, así como establecer alianzas con organizaciones que puedan proporcionar apoyo y recursos adicionales. Además, es esen-

cial que los líderes educativos implementen políticas que prioricen la inclusión en todos los niveles, asegurando que cada estudiante tenga acceso a las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo.

Otro aspecto relevante es la necesidad de profesionalismo en los docentes. La formación continua en educación inclusiva y en el manejo de la diversidad es crucial para proporcionar el apoyo necesario a aquellos estudiantes que lo requieran. Esto puede incluir la implementación de tutores, adaptaciones curriculares y el uso de tecnología asistida, que son herramientas valiosas para facilitar el aprendizaje de todos.

Además, la idealización de una escuela para todos es un objetivo noble, pero también presenta numerosos desafíos. La otredad, o la percepción de alguien como diferente, puede llevar a la marginación de ciertos grupos si no se aborda adecuadamente. Los prejuicios inconscientes, la falta de recursos y la formación insuficiente del profesorado son algunos de los obstáculos que deben superarse para lograr una verdadera inclusión.

Para avanzar hacia una educación inclusiva, es esencial adoptar un enfoque holístico que incluya un currículo diversificado e inclusivo, así como metodologías activas, creativas e innovadoras que fomenten la participación de todos los estudiantes. Además, es crucial promover un entorno en el que se celebre la diversidad y se cultive el respeto mutuo. La evaluación y mejora continua, basada en la retroalimentación de estudiantes, padres y docentes, también es primordial para asegurar que las prácticas inclusivas sean efectivas y contrarrestar cualquier negatividad que pueda surgir en la sociedad. Solo a través de un compromiso colectivo y una clara visión de inclusión podremos construir un sistema educativo que realmente refleje y respete la diversidad de todos sus miembros.

Referencias Bibliográficas.

- Ainscow, M. (2021). *Developing inclusive education systems: The role of school leaders*. Disponible en Español. Editorial NARCEA.
- Arias, F. G. (2012). *El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica*. 6ta. Edición. Editorial Episteme. Caracas. Venezuela.
- Banks, J. A. (2023). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching*. Boston: Allyn & Bacon.
- habha, H. K (1994). *The Location of Culture*. Routledge. 2da Edición.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1970). *La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza*. Editorial Laia.
- Foucault, M. (2015). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. (2ª ed.). Siglo XXI Editores.
- Freire, P. (2018). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores. Reimpresión en Fecha publicación: 20-11-2023.
- Goffman, E. (2019). *Estigma: La identidad deteriorada*. Prentice-Hall.
- Guanipa, M. (2010). *Métodos Cualitativos en Investigación Social*. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Ciudad: Bogotá.
- Hernández, G. Fernández, J. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México D. F: Editorial Mc Graw – Hill.
- Hooks, B. (2011). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom*. New York: Routledge.
- Ladson-Billings, G. (2023). *The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children*. Jossey-Bass.
- Levinas, E. (2023). *Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad*. La Haya: Martinus Nijhoff.
- Said, E. W. (2016). *Orientalism*. New York: Pantheon Books. Editorial es Pantheon Books.
- Tomlinson, C. A. (2020). *Cómo diferenciar la instrucción en el aula*. Editorial ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development).

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

Tiene como misión contribuir con la difusión y promoción permanente de la producción intelectual, desde la perspectiva de presentar nuevos aportes dentro de los procesos de investigación y divulgación académica. Su visión está orientada a proyectarse como un órgano de divulgación de reconocido prestigio en la comunidad académico-científica, capaz de afianzar el desarrollo y ejecución de importantes retos en materia de generación de conocimientos.

Objetivos:

- Dar a conocer la producción intelectual, mediante la publicación de trabajos de calidad y adaptados a una nueva visión de la ciencia, orientada a la búsqueda de nuevos conceptos y paradigmas.
- Fomentar la investigación científico - técnica.
- Incentivar a los docentes e investigadores a desarrollar diversas líneas de investigación mediante las cuales se ejecuten proyectos viables.
- Propiciar un medio editorial en el cual puedan confrontarse ideas y criterios vanguardistas vinculados con las diversas áreas del saber.
- Promover el intercambio de información con otras instituciones dedicadas a impulsar el progreso científico de la región y el país.

Esta publicación se cuenta indizada en:

Latindex (América Latina, el Caribe, España y Portugal)
Advanced Science Index
Mir@bel "(RE) CUEILLIR LES SAVOIRS"

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Decanato de Investigación y Postgrado. Dirección del Fondo Editorial.
Calle 89B entre Av. 15 Delicias y Av. 14C. Maracaibo, estado Zulia Venezuela.
Correo electrónico: fondoeditorial@ujgh.edu.ve.

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. X. No. 2

Noviembre 2024

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Dolarización de facto: nueva realidad venezolana** 8
De facto dollarization: new venezuelan reality
Lenin Navas
- **M-Learning como recurso didáctico en la educación superior** 14
M-learning as a didactic resource in higher education
Adriana Patricia Tovar Hernandez, Hernán Joaquín Carrillo Hernandez, Keila Sofia Silva Gonzalez
- **Lineamientos de gestión social para atender la enfermedad de Huntington** 20
Social management guidelines to address Huntington's Disease
Argenis Gotera, Carlota Pulgar
- **Tecnología educativa, entornos virtuales como soporte en la formación de profesionales** 27
Educational technology, virtual environments as support in the training of professionals
Liz Vilchez, Orly Linares, Jean Ferrer
- **Auto creatividad para recrear, soñar y elevar la imaginación: una propuesta educativa** 36
Self-creativity to recreate, dream, and elevate imagination: an educational proposal
Máryury Salazar Leyva
- **Elementos asociados al imaginario social del proceso de aprendizaje de la matemática** 45
Elements Associated with the Social Imaginary of the Mathematics Learning Process
Milady Pérez Sandoval
- **Uso de la app BPL para el fortalecimiento de las conductas de seguridad** 51
Use of the GLP app for the reinforcement of safety behaviors
Francy Suley Pérez Ortiz
- **Inteligencia artificial: nuevas tendencias de aprendizaje en el sistema universitario** 58
Artificial Intelligence: New Learning Trends in the University System
Dr. Francisco Romero, Dra. Milagros Villasmil
- **Capacidad contributiva y su incidencia en las contribuciones de imposición directa o indirecta en Venezuela** 69
Tax capacity and its impact on direct or indirect taxation contributions in venezuela
Arends, José, Roa, Yesenia
- **Educación & otredad: Idealización de la escuela inclusiva para todos** 76
Education & Otherness: Idealization of Inclusive School for All
Miriam Peña, Yajaira Chacín